

Strukturen, Begriffe und Empowerment in den Digital Humanities

Jonathan Geiger (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz), Stefan Karcher (Universität Heidelberg), Rabea Kleymann (Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin), Lisa Kolodzie (Technische Universität Berlin), Sarah Lang (Universität Graz)

Wie in kaum einer anderen Fachkultur wird in den Digital Humanities zum Ausdruck gebracht, dass sich ihre Vertreter:innen als hochvernetzte und kooperationsbereite Community verstehen. Ein Beispiel dafür ist der in diesem Jahr entstandene Discord-Server #DHall, der seit dem Beginn der Corona-Pandemie beständig als Ort des Austauschs und des gegenseitigen Supports gewachsen ist. Die Forschungsrealität zeigt jedoch auch, dass trotz des starken Community-Gedankens, bei dem alle auf Augenhöhe kommunizieren, etablierte und traditionelle Forschungsstrukturen weiterhin vorherrschend sind. Das betrifft nicht nur konventionelle akademische Hierarchien, sondern auch die zum Teil nicht unproblematischen Begriffsverwendungen und Redeweisen innerhalb von DH Diskussionen. Das Spannungsfeld zwischen Community-Gedanken und akademischen Fachkulturen zeigt, dass Reflexionen über „Strukturen, Begriffe und Empowerment“ im Bereich der DH notwendig sind.

Vermessen werden könnte dieses Spannungsfeld nun erstens in der Verwendung zentraler Begriffe und Bilder (Vertreter:innen der Digital Humanities als „Nerds“; „Computational Humanities“ als die „besseren DH“), zweitens über die Diskrepanz zwischen entstehenden und etablierten Forschungsstrukturen (Methodenkanon der DH, epistemologische Fragen) und drittens über die Instrumente zur Förderung der wissenschaftlichen Qualifikation, Individualforschung und Stellenvergabe („Nachwuchsförderung“, Diskriminierung, Chancengleichheit, Anforderungskataloge in Stellenanzeigen).

Wir möchten daher in unserer Veranstaltung erproben, inwiefern diese Themen Teil eines community-basierten Austauschs sein können. Wie können wir gemeinsam Möglichkeiten des Empowerments sowie problematische Begriffe und Strukturen identifizieren und neu ausloten? Dabei ist es uns als Facilitators wichtig, eine höhere Sensibilität für Formen der Diskriminierung (Gender/Sexismus/LGBTQ+, Herkunft/Rassismus, Religion/Antisemitismus, Identität/Repräsentation, Klischees der Marginalisierung etc.) in den DH zu schaffen, ohne den Anspruch zu erheben, diskriminierte Menschen oder Gruppen selbst zu vertreten. Unser Ziel ist es, Aufmerksamkeit für die Thematik zu schaffen, problematische Strukturen zu benennen und Personen, die Diskriminierung erfahren, zu ermutigen, mit ihren Erfahrungen an der Diskussion teilzunehmen. In diesem Sinne verstehen wir auch den Begriff „Empowerment“. Wir möchten einen Kommunikationsrahmen sowie ein Austauschformat anbieten, aber ohne einen normativen Anspruch zu vertreten. Vielmehr geht es uns darum, gerade die Unsicherheiten, die mit dieser Thematik verbunden sind, zu adressieren. Daher versuchen wir, einen Open Space zur respektvollen Diskussion innerhalb der Community zu schaffen.

Mit unserem BarCamp und einer daran anschließenden Workshop-Reihe möchten wir Formen der Diskriminierung beschreiben und auf mögliche latente Ausschließungsmechanismen innerhalb der DH-Community aufmerksam machen. Das für die Eventwoche geplante BarCamp dient dabei neben einem ersten Austausch vor allem der Erarbeitung von möglichen Themen und Fragestellungen. Diese sollen dann in einer für den Sommer 2021 geplanten begleitenden Workshop-Reihe vertieft werden.

Format

BarCamp (ein Nachmittag, ca. 3–5 h, je nach Anzahl der Teilnehmer:innen und Beiträge)

Das eröffnende BarCamp dient der Identifikation problematischer Begriffe und Strukturen in den DH in der ersten Eventwoche der vDHD-Konferenz. Wir erhoffen uns durch ein breites Teilnehmer:innen-Feld ein diverses Meinungs- und Erfahrungsspektrum, um Themen und Ansatzpunkte für die Workshop-Reihe zur Theorie und Praxis des Empowerments anhand der im BarCamp identifizierten Begriffe und Strukturen zu entwickeln.

Workshopreihe

In insgesamt 2–3 Workshops (angedacht sind je 90–120 min) und informellen Gesprächskreisen (z.B. DH-Stammtische) zwischen April–August werden Keynote-Speaker zu den im BarCamp identifizierten Begriffen und Strukturen eingeladen und konkrete Lösungsansätze für deren Überarbeitung angeboten.

Kick-Off-Event

Bei entsprechendem Interesse an der Workshop-Reihe planen wir als Facilitators Verstetigungsstrukturen zu schaffen. Denkbar ist beispielsweise die Einrichtung einer DHD-AG, um eine Plattform / ein Austauschformat zu schaffen für die Themen Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und andere – auch subtile und unbewusste – Diskriminierungsformen in den Digitalen Geisteswissenschaften. Hierzu dient das Kick-Off-Event, um die Teilnehmer:innen der Workshopreihe zur weiteren Mitarbeit zu motivieren, wichtige Themen, Begriffe und Strukturen zu identifizieren und für die Relevanz des Themas zu sensibilisieren.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.